

المستخلص

تناول الجزء الأول من الدراسة مقدمة منهجية للتعريف بأهمية الدراسة وأهدافها وتسؤلاتها وتناولت الباحثة دراسة الفرق الإسلامية مع التعريف بكل منها بدءاً من أهل السنة والجماعة مروراً بالخوارج والشيعة والمعتزلة والجهمية والمرجئة والبهائية والقاديانية مع توضيح نشأة كل فرقة وآرائها وأهم فرقها المتشعبة عنها وأهم كتبها، ثم تناولت الدراسة التحليلية الببليوتاريخية. كتب المناظرات والردود بين الفرق الإسلامية التي نشرت في مصر حتى نهاية القرن العشرين من حيث الترجمة والتأليف وأهم المؤلفين المؤيدين لتلك الكتب.